

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEREKRUTAN KARYAWAN TERBAIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING PT. EITO

Serika Barus¹, Lismardiana Sembiring², Pilipus Tarigan³, Jimmy Peranginangin⁴

¹Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan

Jl. Letjend. Djamin Ginting No.285-287, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20155

¹serikabrbarus@gmail.com, ²lismardianasembiring@gmail.com, ³pilipustarigans@gmail.com,

⁴Jimmy.mbp@gmail.com

Abstract

The primary goal of the employee recruitment process is to find the right person who meets specific requirements to fill the required position, ensuring that person is able to perform optimally and remain with the company for a long time. PT. Eito is a property company, specifically in the construction of subsidized housing and home sales. PT. Eito conducts its employee selection process independently, without using the services of an outsourcing company. PT. Eito does not yet use a system for selecting new employees. In the process of selecting prospective employees, decisions are often influenced by subjective factors because there is no standard, systematic method for assessing the suitability of prospective employees. The current selection process is manual, with incoming job applicants being selected one by one. The large number of job applicants often makes it difficult for companies to select prospective employees, and the selection process is often influenced by subjective factors from decision-makers.

Keywords: Decision Support System, Employees, Simple Weighting

Abstrak

Tujuan utama dari proses perekrutan karyawan yaitu untuk mendapatkan orang yang tepat yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. PT. Eito adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, khususnya dalam pembangunan rumah subsidi dan penjualan rumah. PT. Eito merupakan perusahaan yang melakukan proses seleksi karyawan secara mandiri atau tidak menggunakan jasa perusahaan outsourcing. PT. Eito belum menggunakan sistem dalam melakukan seleksi karyawan baru. Dalam proses pemilihan calon karyawan, keputusan yang diambil sering dipengaruhi oleh faktor subjektivitas karena tidak ada metode standar yang sistematis untuk menilai kelayakan calon karyawan. Proses seleksi yang dilakukan saat ini menggunakan cara manual dengan memilih dan menyeleksi satu persatu data pelamar kerja yang masuk. Banyaknya pelamar kerja membuat pihak perusahaan sering mengalami kesulitan dalam menyeleksi calon karyawan dan proses seleksi keputusan yang diambil sering dipengaruhi faktor subjektifitas dari pengambil keputusan.

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Karyawan, Simple Weighting

1. Pendahuluan

PT. Eito adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, khususnya dalam pembangunan rumah subsidi dan penjualan rumah. PT. Eito merupakan perusahaan yang melakukan proses seleksi karyawan secara mandiri atau tidak menggunakan jasa perusahaan outsourcing. PT. Eito belum menggunakan sistem dalam melakukan seleksi karyawan baru. Dalam proses pemilihan calon karyawan, keputusan yang diambil sering dipengaruhi oleh faktor subjektivitas karena tidak ada metode standar yang sistematis untuk menilai kelayakan calon karyawan. Mekanisme dalam seleksi karyawan tidak ada nilai bobot pada masing-masing kriteria.

Proses rekrutmen yang berjalan saat ini memiliki beberapa proses yakni dimulai dengan pembukaan lowongan dari tiap divisi yang membutuhkan, berikutnya melakukan seleksi administrasi dari data karyawan yang melamar, selanjutnya dari hasil seleksi administrasi yang lolos akan masuk ke tahap tes psikotes. Setelah tes psikotes dilaksanakan, akan mendapatkan hasil yang lolos dan akan dilaksanakan wawancara, yang dimana dari hasil wawancara ini akan dipilih kandidat terbaik yang nantinya akan diterima sebagai karyawan. Proses seleksi yang dilakukan saat ini menggunakan cara manual dengan memilih dan menyeleksi satu persatu data pelamar kerja yang masuk. Banyaknya pelamar kerja membuat pihak perusahaan sering

mengalami kesulitan dalam menseleksi calon karyawan dan proses seleksi keputusan yang diambil sering dipengaruhi faktor subjektifitas dari pengambil keputusan.

2. Metodologi Penelitian

a. Data yang diperlukan

Untuk Melengkapi data dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa data yang berkaitan dengan Sistem pendukung keputusan Perekrutan karyawan berbasis web menggunakan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) pada PT. Eito antara lain:

- 1) Data Pegawai/Administrasi.
- 2) Data Pelamar.
- 3) Data Kriteria dan Bobot.
- 4) Data Lowongan

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data data yang diperlukan. Penelian lapangan dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Observasi

Pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti guna memperoleh data atau gambaran serta keterangan terhadap proses yang berjalan pada sistem pendukung keputusan perekrutan pegawai berbasis web menggunakan metode weigh product pada PT. Eito Medan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan tentang data yang dibutuhkan dengan pihak PT. Eito Medan.

2. Studi Pustaka (Literature)

Penulis melakukan penelitian berdasarkan sumber-sumber literature seperti buku, internet, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan Skripsi sistem pendukung keputusan Pereruktan Pegawai berbasis web untuk menambah sumber referensi penyusunan penelitian.

c. Metode Analisis Data

1. Metode Deskriptif

Penulis mengumpulkan data mengelompokkan, menganalisa sehingga memberikan gambaran atau keterangan yang lengkap dan jelas tentang masalah yang ada pada sistem informasi persediaan obat berbasis web dan merumuskan sebab-sebab dari masalah tersebut. Data-data deskriptif biasanya langsung digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan. Penelitian ini kurang memerlukan teorisasi dan hipotesis serta dapat bekerja pada variabel tertentu. Penulis mengumpulkan data, merumuskan, menganalisa dan menyimpulkan permasalahan yang ada sehingga dapat dibuat solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2. Metode Deduktif

Metode deduktif merupakan menganalisa data dengan cara mengambil kesimpulan berdasarkan teori yang telah diterima sebagai suatu kebenaran hukum mengenai fakta

yang diamati. Penulis selanjutnya menarik suatu kesimpulan untuk dapat memberikan saran-saran dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan menyelesaikan masalah tersebut sehingga hasil penelitian dapat dicapai dengan baik sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

d. Langkah dan Diagram Alir Langkah Penelitian

- 1) Menentukan lokasi dan objek penelitian yaitu PT. Eito Medan .
- 2) Mengumpulkan data data yang diperlukan (Observasi dan Wawancara)
- 3) Melakukan Kunjungan ke Kantor untuk mengumpulkan data data Obat yang berhubungan dengan penelitian.
- 4) Melakukan analisa data yang diperoleh untuk dijadikan bahan penulisan skripsi.
- 5) Melakukan perancangan sistem dan implementasi sistem.
- 6) Laporan hasil penelitian yang dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Dalam proses perekrutan karyawan terbaik dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* diperlukan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungannya sehingga akan didapat alternatif terbaik. Data Calon karyawan yang diambil sebagai sampel merupakan data yang ada pada PT Eito, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Sampel Data Calon Karyawan

No	No Calon	Nama Calon Karyawan
1	12311	Bidah Purba
2	12312	Bontor Sinaga
3	12313	Boy Sitepu
4	12314	Bungamin Saragih
5	12314	Cindy Ginting

b. Analisa Kriteria dan Bobot

Dalam metode SAW terdapat kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi karyawan terbaik di PT Eito. Adapun kriteria-kriteria yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria

No	Kriteria	Kode	Kategori
1	Pendidikan	C1	Benefit
2	Pengalaman Kerja	C2	Benefit
3	Wawancara	C3	Benefit
4	Usia	C4	Cost

Setelah menentukan setiap kriteria seperti tabel diatas, selanjutnya memberikan nilai bobot pada setiap kriteria, sebagai berikut:

Tabel 3. Bobot Kriteria

Kriteria	Kategori	Bobot (%)	Sub Kriteria
Pendidikan	Benefit	30	- SMA Sederajat - Diploma 3 - S1

Pengalaman Kerja	Benefit	35	- 3-5 Tahun - 6-8 Tahun - >8 Tahun
Wawancara	Benefit	20	- Kurang Baik - Cukup - Baik - Sangat Baik
Usia	Cost	15	- <= 20 Tahun - <= 25 Tahun - <= 30 Tahun - > 30 Tahun

c. Implementasi

Pelaksanaan mengimplementasikan langkah-langkah yang telah diidentifikasi, dianalisis, dan direncanakan pada tahap sebelumnya. Proses implementasi melibatkan pengkodean yang dapat dimengerti oleh bahasa pemrograman. Berikut adalah tahap implementasi sistem.

1. Halaman Utama

Halaman utama adalah halaman yang pertama muncul/utama saat sistem diakses oleh pengguna. Halaman utama berisi tombol menu home, profil, perekrutan karyawan terbaik dan kritik dan saran yang dapat dilihat seperti pada gambar di bawah

Gambar 1. Halaman Utama

2. Halaman Profil

Halaman profil adalah halaman yang berisikan profil perusahaan, dapat dilihat seperti pada gambar di bawah

Gambar 2. Halaman Profil

3. Halaman Hasil Penilaian

Halaman hasil penilaian merupakan halaman yang berisikan informasi tentang hasil penilaian Karyawan berdasarkan periode, seperti pada gambar

PT EITO

Home Profil [Perekrutan Karyawan Terbaik](#) Kritik Dan Saran Login

HASIL

Penilaian [Perekrutan Karyawan Terbaik](#)

#	Nik	Nama Karyawan	Hasil Penilaian
1	4	D	0.85005
2	3	C	0.6918
3	2	B	0.59995
4	1	A	0.50815

Gambar 3. Halaman Hasil Penilaian Perekrutan Karyawan

4. Halaman Kritik dan Saran

Halaman kritik dan saran merupakan halaman untuk pengunjung sistem dapat mengirimkan kritik dan saran kepada perusahaan dengan mengisi form yang ada, seperti pada gambar

5. Halaman Login

Fungsi sistem login juga mencakup pembatasan izin yang dimiliki oleh pengguna dalam memanfaatkan aplikasi. Dengan melaksanakan pada proses login, izin yang telah diberikan kepada pengguna dalam sistem akan diimplementasikan.

Gambar 5. Halaman Login

6. Halaman Dashboard

Halaman ini adalah halaman khusus admin, yang berisi menu-menu administrasi data yang terdapat pada sistem, meliputi menu Calon Karyawan, menu Periode, menu kriteria, sub kriteria, pembobotan, menu penilaian dan menu kritik dan saran, seperti yang terlihat pada gambar

Gambar 6. Halaman Dashboard

7. Halaman Calon Karyawan

Pada halaman Calon Karyawan menjelaskan mengenai pengelolaan data master Calon Karyawan. Halaman ini berfungsi untuk mengelola data Karyawan, dimana pada halaman ini admin dapat menambah data dengan cara klik tombol tambah, mengubah data dengan klik tombol edit dan menghapus data data dengan klik tombol hapus, seperti pada gambar

#	NIK	Nama Karyawan	Alamat	No Hp	Agama	Foto	
1	1	A	A	A	Kristen		
2	2	B	B	B	Khatolik		
3	3	C	C	C	Islam		
4	4	D	D	D	Hindu		
5	5	E	E	E	Buddha		

Gambar 7. Halaman Calon Karyawan

8. Halaman Periode

Pada halaman Periode admin dapat mengelola data-data Periode, dimana pada halaman ini admin dapat menambah data dengan cara klik tombol tambah, mengubah data dengan klik tombol edit dan menghapus data data dengan klik tombol hapus, seperti pada gambar

#	Periode	Keterangan	
1	Periode 2025	Keterangan	
2	Periode 2026	Sabar	
3	Periode 2027	Masih Lama	

Gambar 8. Halaman Periode

9. Halaman Kriteria

Halaman kriteria berisikan kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan penilaian karyawan terbaik, dimana pada halaman ini admin dapat menambah data dengan cara klik tombol tambah, mengubah data dengan klik tombol edit dan menghapus data data dengan klik tombol hapus, seperti pada gambar

#	Namakriteria	Sifat	
1	Pendidikan	Benefit	
2	Usia	Cost	
3	Pengalaman Kerja	Benefit	
4	Wawancara	Benefit	

10. H

Halaman sub kriteria berisikan sub kriteria yang digunakan dalam menentukan karyawan terbaik, dimana pada halaman ini admin dapat menambah data dengan cara klik tombol tambah, mengubah data dengan klik tombol edit dan menghapus data data dengan klik tombol hapus, seperti pada gambar

Gambar 10. Halaman Sub Kriteria

11. Halaman Pembobotan

Pada halaman ini, admin dapat menentukan bobot nilai untuk masing-masing kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana pada halaman ini admin dapat menambah data dengan cara klik tombol tambah mengubah data dengan klik tombol edit dan menghapus data data dengan klik tombol hapus, seperti pada gambar

Gambar 11. Halaman Pembobotan

12. Halaman Penilaian

Pada halaman ini, admin dapat melakukan proses penilaian masing Karyawan dengan kriteria-kriteria yang ada, dimana pada halaman ini admin dapat menambah data dengan cara klik tombol tambah, mengubah data dengan klik tombol edit dan menghapus data data dengan klik tombol hapus, seperti pada gambar

Gambar 12. Halaman Penilaian

13. Halaman Hasil Penilaian

Halaman ini merupakan halaman yang ditampilkan saat mengakses menu Hasil. Pada halaman tersebut menampilkan hasil perhitungan menggunakan metode SAW. Untuk melihat perhitungan Matriks Keputusan, admin harus memilih periode setelah itu sistem akan menampilkan data tabel Matriks Keputusan

Selamat Datang di Halaman Admin!

Hasil Penilaian

Periode 2025 Cetak Pdf

Matriks Keputusan

Alternative	Kriteria			
	Pendidikan	Usia	Pengalaman Kerja	Wawancara
A	0.25	1	1	0.25
B	0.25	0.75	0.75	0.75
C	0.5	1	0.75	0.75
D	0.75	0.5	0.5	0.5

Normalisasi Matriks Keputusan

Alternative	Kriteria			
	Pendidikan	Usia	Pengalaman Kerja	Wawancara
A	0.333	0.5	1	0.333
B	0.333	0.667	0.75	1
C	0.667	0.5	0.75	1
D	1	1	0.5	0.667

Hasil Keputusan

Alternative	Kriteria				Hasil
	Pendidikan	Usia	Pengalaman Kerja	Wawancara	
A	0.1332	0.125	0.2	0.04995	0.50815
B	0.1332	0.16675	0.15	0.15	0.59995
C	0.2668	0.125	0.15	0.15	0.6918
D	0.4	0.25	0.1	0.10005	0.85005

Perangkingan

Alternative	Kriteria				Hasil
	Pendidikan	Usia	Pengalaman Kerja	Wawancara	
D	0.4	0.25	0.1	0.10005	0.85005
C	0.2668	0.125	0.15	0.15	0.6918
B	0.1332	0.16675	0.15	0.15	0.59995
A	0.1332	0.125	0.2	0.04995	0.50815

Jadi rekomendasi Karyawan Terbaik Periode 2025 jatuh pada D dengan Nilai 0.85

Copyright © 2025 PT EITO Hand-crafted & made with ❤️

Gambar 13. Halaman Penilaian

14. Halaman Kritik dan Saran

Halaman kritik dan saran merupakan halaman untuk melihat kritik dan saran yang dikirimkan pengunjung sistem kepada perusahaan, seperti pada gambar

Gambar 14. Halaman Kritik dan Saran

d. Hasil Pengujian *Blackbox Testing*

Pada tahap ini, uji coba dilaksanakan setelah implementasi dengan menerapkan metode pengujian Blackbox, untuk mengevaluasi apakah aplikasi beroperasi sesuai dengan harapan dan berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Tabel 4. Pengujian Blackbox Testing

Halaman Calon Karyawan			
1	Mengisi data lengkap pada aplikasi	Data Calon Karyawan berhasil tersimpan dan data berhasil masuk kedalam daftar calon karyawan	Berhasil
2	Mengisi data ganda pada aplikasi	Data Calon Karyawan tidak berhasil tersimpan dan muncul notifikasi kalau data sudah ada	
3	Mengisi data tidak lengkap pada aplikasi	Data yang dimasukkan untuk calon Karyawan tidak berhasil disimpan dan menyebabkan munculnya pemberitahuan error.	Berhasil
Halaman Periode			
1	Mengisi data lengkap pada aplikasi	Data periode berhasil tersimpan dan data berhasil masuk	Berhasil

		kedalam daftar periode	
2	Mengisi data ganda pada aplikasi	Data periode tidak berhasil tersimpan dan muncul notifikasi kalau data sudah ada	Berhasil
3	Mengisi data tidak lengkap pada aplikasi	Periode yang dimasukkan tidak dapat disimpan, dan notifikasi muncul di salah satu formulir.	Berhasil

Halaman Kriteria

1	Mengisi data lengkap pada aplikasi	Informasi mengenai kriteria telah berhasil disimpan dan dimasukkan ke dalam daftar kriteria.	Berhasil
2	Mengisi data ganda pada aplikasi	Pengaturan kriteria gagal disimpan dan sebuah pemberitahuan muncul ketika data tersebut sudah ada.	Berhasil
3	Mengisi data tidak lengkap pada aplikasi	Informasi mengenai kriteria tidak berhasil disimpan, dan sebuah pemberitahuan muncul.	Berhasil

Halaman Bobot Kriteria

1	Mengisi data lengkap pada aplikasi	Informasi mengenai bobot kriteria telah disimpan dengan sukses dan telah dimasukkan ke dalam	Berhasil
---	------------------------------------	--	-----------------

		daftar bobot kriteria.	
2	Mengisi data ganda pada aplikasi	Bobot kriteria tidak dapat disimpan dan notifikasi muncul ketika data tersebut telah ada.	Berhasil
3	Mengisi data tidak lengkap pada aplikasi	Informasi mengenai bobot kriteria tidak dapat disimpan dan sebuah pemberitahuan muncul di salah satu formulir.	Berhasil

Halaman Nilai Kriteria

1	Mengisi data lengkap pada aplikasi	Data nilai kriteria berhasil disimpan dan dimasukkan ke dalam daftar nilai kriteria.	Berhasil
2	Mengisi data ganda pada aplikasi	Pengaturan data nilai kriteria gagal disimpan dan notifikasi muncul ketika data telah ada.	Berhasil
3	Mengisi data tidak lengkap pada aplikasi	Informasi mengenai data nilai kriteria tidak berhasil disimpan dan pemberitahuan muncul.	Berhasil

Halaman Penilaian

1	Mengisi data lengkap pada aplikasi	Data penilaian berhasil tersimpan dan data berhasil masuk kedalam daftar penilaian	Berhasil
---	------------------------------------	--	-----------------

2	Mengisi data tidak lengkap pada aplikasi	Data penilaian berhasil tersimpan dan data berhasil masuk kedalam daftar penilaian	Berhasil
Halaman Perangkingan Akhir dan Rekomendasi Karyawan			
1	Perangkingan Calon Karyawan	Data perangkingan calon karyawan tersimpan dan berhasil masuk kedalam data calon karyawan	Berhasil
2	Rekomendasi Calon Karyawan	Data Rekomendasi Calon Karyawan tersimpan dan berhasil masuk kedalam Calon Karyawan	Berhasil

d. Kesimpulan

1. Metode Simple Additive Weighting (SAW) salah satu metode sistem pendukung keputusan dalam pemecahan berbagai masalah pengambilan keputusan multi kriteria dapat juga digunakan dalam sistem pendukung keputusan perekrutan karyawan terbaik.
2. Dengan adanya sistem pendukung keputusan perekrutan karyawan terbaik menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) ini, perusahaan PT Eito dapat dengan mudah dalam menentukan calon karyawan terbaik berdasarkan kriteria pada masing-masing calon karyawan berdasarkan perhitungan metode Simple Additive Weighting. Proses perekrutan karyawan yang sebelumnya manual dan kurang akurat dapat menjadi lebih ringkas, akurat, dan hasil penilaian calon karyawan terbaik menjadi lebih maksimal.
3. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode SAW, diperoleh urutan peringkat karyawan terbaik yang direkomendasi sebagai berikut:
 - Boy Marudut Tua Saragih hasil 1
Sementara itu hasil perhitungan juga menunjukkan karyawan dengan nilai terendah yang masih memerlukan peningkatan, yaitu:
 - Bontar Sinaga hasil 0.95
 - Bungamin Saragih hasil 0.9125
 - Bidah Purba hasil 0.8625
 - Dengan demikian, karyawan terbaik di PT. EITO adalah Boy Marudut Tua Saragih karena memperoleh hasil dari seluruh alternatif.

e. Daftar Pustaka

- Alfia, N. E., & Waseso, B., *Perancangan Aplikasi Retensi Data Pada Database MySQL (Studi Kasus: PT. Telkomsigma)*, Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis, 2020
- Heri Budiarto, Irawan Setiadi, *Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pegawai Dengan Metode Simple Additive Weighting*, Jurnal Rekayasa Komputasi Terapan Vol 04 No 02, 2024
- Jogiyanto, H. M., *Sistem Informasi Keperilakuan*, Erlangga.Kasiram, Yogyakarta, 2019
- Kristanto, A. A., *Implementasi Golang dan New Simple Queue pada Sistem Sandbox Pihak Ketiga Berbasis REST API*, Jurnal Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi, 2020
- Lismardiana, *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy Madm) Dengan Metode Saw Dalam Penentuan Lulusan Mahasiswa Berprestasi*, Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Vol.7 No. 1, 2018
- M. Wulandari, *Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Primkoveri 19 Jatibarang*, Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2021
- Novita, R. and Hardi, F.R., *Sistem Informasi Presensi Karyawan*, Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi, Vol. 5 No. 2, 2019
- Ramdani, D., *Pengaruh ROA dan ROE terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Hotel, Rekreasi dan Pariwisata*, Jurnal Manajemen Kreatif, 2023
- Simanullang, S. K., & Simorangkir, A. G., *Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Calon Karyawan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting*, Jurnal Terapan Informatika Nusantara, 2021
- Supono and V. Putratama, *Pemrograman Web dengan Menggunakan PHP dan Framework Codeigniter, 1st ed.*, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Yanti Yusman, Sri Nadriati, Nursaka Putra, *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan Pada Pt Pelindo I Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)*, Jurnal Digit Vol. 12, No.1, 2022